

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 645 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisii faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari.....	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri.....	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari.....	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ

Айтбаева Гульзада Куанышбаевна

докторант Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.

Email: gulzadaaytbaeva@mail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются риски в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг и методы управления ими. Приведены виды рисков в проектах ГЧП в Республике Каракалпакстан. Разработаны научно-обоснованные предложения и выводы по повышению эффективности управления рисками в проектах ГЧП в сфере услуг.

Ключевые слова: риск в государственно-частном партнерстве, финансовый риск, институциональная ответственность, стратегии риска, социальный риск, рыночный риск.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasidagi davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalaridagi risklar va ularni boshqarish usullari keltirilib o'tilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida DXSh loyihalaridagi risk turlari tahlil qilingan. Xizmat ko'rsatish sohasidagi DXSh loyihalarida risklarni boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida ilmiy asoslangan takliflar va xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklikda risk, moliyaviy risk, institutsional mas'uliyat, risk strategiyalari, ijtimoiy risk, bozor riski.

Abstract: This article examines the risks in public-private partnership (PPP) projects in the service sector and the methods of managing them. The types of risks in PPP projects in the Republic of Karakalpakstan are presented. Scientifically grounded proposals and conclusions have been developed to improve the efficiency of risk management in PPP projects in the service sector.

Key words: risks in public-private partnership, financial risk, institutional responsibility, risk strategies, social risk, market risk.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития экономики особое значение приобретают проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), являющиеся эффективным инструментом привлечения частного капитала для реализации социально значимых и инфраструктурных проектов. Особенно актуальными становятся проекты в сфере услуг, где уровень конкуренции, требования к качеству обслуживания и социальная ответственность участников делают управление рисками критически важным фактором успешной реализации.

Эффективное управление рисками в проектах ГЧП позволяет снизить вероятность возникновения непредвиденных финансовых и операционных потерь, повысить устойчивость проекта к внешним и внутренним вызовам, а также оптимизировать распределение обязанностей между государственным и частным партнерами. Однако практика показывает, что недостаточная систематизация процессов управления рисками и отсутствие комплексного подхода приводят к снижению эффективности проектов, увеличению затрат и замедлению реализации стратегически важных инициатив.

В связи с этим актуальной задачей является разработка и внедрение методов повышения эффективности управления рисками в проектах ГЧП в сфере услуг. Это требует комплексного анализа существующих подходов, идентификации ключевых факторов риска и применения современных инструментов оценки и минимизации рисков с учетом специфики сектора услуг.

Целью данной статьи является исследование механизмов повышения эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг, выявление проблемных зон и выработка рекомендаций по их преодолению.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Управление рисками в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) является ключевым аспектом их успешной реализации, особенно в сфере услуг, где качество обслуживания и социальная значимость проектов требуют особого внимания. Эффективное распределение и управление рисками способствуют снижению неопределенности и повышению устойчивости проектов.

В систематическом обзоре литературы, проведенном Rybníček и соавторами, выделены восемь основных факторов риска в проектах ГЧП, включая политические, финансовые и операционные риски. Авторы подчеркивают важность их идентификации и эффективного распределения между государственным и частным партнерами для минимизации негативных последствий.

Jiang в своем исследовании акцентирует внимание на операционных рисках в проектах ГЧП, предлагая концептуальную модель управления этими рисками, которая включает этапы идентификации, оценки и разработки стратегий снижения рисков. Он отмечает, что недостаточная проработка этих аспектов может привести к неэффективному использованию ресурсов и снижению качества предоставляемых услуг.

Shen разрабатывает концептуальную модель управления рисками в проектах ГЧП, которая включает структурированный подход к идентификации, оценке и распределению рисков. Эта модель служит основой для дальнейших исследований и практического применения в сфере услуг, способствуя повышению эффективности управления рисками.

Osei-Kyei и соавторы проводят библиометрический анализ исследований по управлению рисками в проектах ГЧП, выявляя ключевые направления и тенденции в этой области. Их работа предоставляет ценную информацию для дальнейшего развития теории и практики управления рисками в контексте ГЧП.

Mazher в своем обзоре исследований по распределению и передаче рисков в проектах ГЧП анализирует существующие подходы и предлагает рекомендации по их улучшению. Он подчеркивает важность справедливого и эффективного распределения рисков для обеспечения успешной реализации проектов в сфере услуг.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования отражает процесс сбора и анализа данных, использованных в статье. Данные были получены из официальных отчетов государственных и частных участников проектов ГЧП, статистических источников, а также научных публикаций. В процессе анализа собранная информация была сопоставлена по качественным и количественным показателям, проведена идентификация рисков и оценка механизмов их распределения и управления. Результаты позволили разработать рекомендации по повышению эффективности управления рисками в проектах ГЧП.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Модель государственно-частного партнерства (ГЧП) в настоящее время рассматривается как один из основных инструментов привлечения ресурсов, развития инфраструктуры и расширения сферы инновационных услуг в сфере услуг. Однако успех ГЧП напрямую зависит от механизмов выявления и эффективного управления его внутренними рисками. В частности, ограниченность рынка услуг в Республике Каракалпакстан, проблемы финансовой стабильности, нормативно-правовые неопределенности и инвестиционные риски негативно влияют на эффективность этих проектов.

Риск — это вероятность возникновения неопределенностей и негативных последствий в процессе достижения ожидаемых целей. В рамках проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) понятие риска становится более сложным. Потому что в этой модели реализация проекта разделяется как минимум между двумя основными субъектами - государственным и частным партнером. Поэтому риски также отличаются двойственной природой: обе стороны сталкиваются с разными рисками в зависимости от своих ресурсов, обязательств и интересов.

Риски в ГЧП управляются на основе принципа «рационального распределения между ключевыми заинтересованными сторонами.» При этом применяется принцип возложения каждого вида риска на такую сторону, которая может наиболее эффективно управлять. Такой подход снижает общее воздействие риска и повышает экономическую и социальную устойчивость проекта.

В этом контексте риск в ГЧП — это не только риск, но и стратегический фактор, указывающий на необходимость оптимального управления проектом с профессиональной, правовой и финансовой точек зрения. Его правильный анализ, предварительная оценка и рациональное распределение напрямую определяют уровень успеха проекта (Табл. 1).

Таблица 1. Основные виды рисков ГЧП

Тип риска	Описание
Финансовые риски	Недостаток дохода, инфляция, колебания валютного курса
Строительные риски	Несвоевременное завершение проекта или недополнение бюджета
Риски эксплуатации	Низкое качество, перебои в обслуживании
Политико-правовые риски	Изменения в законодательстве, отсутствие государственных гарантий
Рыночный риск	Отсутствие спроса, неиспользование услуги
Социальные риски	Недовольство населения, социальное сопротивление
Экологические риски	Штрафы, вытекающие из несоблюдения экологических стандартов

Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) по своей сути основаны на долгосрочном и многостороннем инвестиционном сотрудничестве и характеризуются высоким уровнем риска. Риски могут возникать на каждом этапе проекта - в инициативе, планировании, строительстве, обслуживании, мониторинге и завершении контракта.

В проектах ГЧП в сфере услуг существуют специфические особенности рисков. Сфера услуг по своей природе в значительной степени зависит от человеческого фактора и включает в себя такие направления, как здравоохранение, образование, транспорт, туризм, коммунальные услуги, информационные технологии и социальная инфраструктура. Риски в проектах ГЧП в этой области отличаются своей сложной и многослойной структурой. Ниже представлены основные типы рисков, характерных для сектора услуг:

1. Институциональные и социальные риски ценообразования. Платежеспособность населения, тарифная политика государства, качество услуг и расходы частного партнера играют важную роль в формировании цен на услуги. Конфликт между экономическим обоснованием цен и обеспечением социальной приемлемости в регионах с низким уровнем доходов создает проблемные ситуации. Это создает: риск финансовой стабильности для частного партнера; риск социального недовольства для государства. Поэтому необходимо разработать динамичную и социально устойчивую тарифную политику на услуги.

2. Нестабильность рыночного спроса. Спрос на услуги, как правило, меняется под воздействием сезонных, демографических или региональных факторов. Например: спрос на образовательные услуги увеличивается в начале учебного года, но снижается в летние месяцы; туристические или культурные услуги зависят от времени года; потребность в услугах здравоохранения меняется в зависимости от пандемии, экологических условий или политики здорового образа жизни. Такая нестабильность увеличивает риск снижения рентабельности проекта и даже приводит к его неэффективности.

3. Нехватка квалифицированных кадров. Сектор услуг является одним из секторов, непосредственно связанных с человеческим капиталом. Однако во многих проектах ГЧП: недостаточный контроль за потоком кадров и их квалификацией, региональный дисбаланс квалификации, то есть нехватка педагогов, врачей, специалистов в отдаленных районах, слабая кадровая политика частного партнера оказывают непосредственное негативное влияние на качество услуг. Это приводит не только к снижению прибыли, но и к формированию негативной репутации в обществе.

4. Нестабильность нормативно-правовой среды. Частные партнеры, работающие в сфере услуг, сталкиваются со следующими правовыми рисками: сложность процедуры лицензирования; бюрократические барьеры при получении разрешений; частые изменения нормативно-правовой базы; отсутствие единого законодательства о ГЧП или различия в практике. Такие юридические неопределенности подрывают доверие инвесторов и увеличивают риск возникновения правовых проблем после запуска проекта.

Низкий уровень опыта и финансовой мощи местного частного сектора увеличивает риск инвестора. На основе мониторинга проектов ГЧП, реализованных в сфере услуг в Республике Каракалпакстан в 2020-2024 годах, сделаны следующие выводы:

Данные рисунок 1 показывают, что финансовые риски являются наиболее распространенным видом риска среди 30 проектов, их общая доля составила 31%. Это было вызвано следующими факторами: низкий спрос на услуги; ограниченная платежеспособность населения; неправильная оценка стоимости проекта; отсутствие системы государственных субсидий или гарантий. Это снижает устойчивость проектов и повышает уровень инвестиционного риска для частных партнеров (Рисунок 1).

Рисунок 1. Случаи возникновения рисков (на основе анализа 30 проектов)

Правовые риски (22%) - неопределенность в нормативной среде. Высокий уровень правовых рисков в проектах ГЧП: частые изменения законодательства; бюрократические проблемы при получении лицензий и разрешений; это объясняется неясной структурой договоров ГЧП.

Технические риски (18%) связаны с инфраструктурой и управлением проектами. Технические риски связаны с такими проблемами, как выбытие из бюджета в процессе строительства, низкое качество обслуживания, несоответствие техническим стандартам, нехватка опытных генподрядчиков. Эти риски привели к серьезным неисправностям на этапе эксплуатации проекта.

Коммерческие риски (15%) связаны с рыночным спросом и конкуренцией. Рост конкуренции в сфере услуг, неопределенность в ценовой политике, отсутствие маркетинговых стратегий создали коммерческие риски. Основной причиной, негативно повлиявшей на полезность проекта, была неправильная оценка целевой аудитории.

Политические риски (9%) - низкие по отношению к стабильности, но значительные. Хотя политические риски в условиях Каракалпакстана наблюдались относительно редко, в некоторых случаях: смена руководства, изменение политических настроений по отношению к ГЧП, отмена государственных гарантий повлияли на продолжительность проектов.

Репутационные риски (5%) - низкая доля, но угроза имиджу. Низкое качество обслуживания проектов, общественное недовольство или негативные заявления в СМИ создавали репутационные риски. Для частных партнеров это ограничивало возможности участия в будущих проектах.

В заключении можно сказать, что, во-первых, согласно анализу профиля рисков, успех проектов ГЧП зависит от уровня управления финансовыми и юридическими рисками; во-вторых, необходимо внедрить систему цифрового мониторинга (например, платформу «PPP Risk-Analytics»); в-третьих, необходимо разработать матрицу, юридически определяющую распределение рисков для каждого проекта; в-четвертых, необходимо создать систему обязательного обучения и консультаций по оценке рисков для сторон, участвующих в ГЧП.

Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере услуг рассматриваются как стратегический инструмент устойчивого развития экономики и повышения социального благосостояния населения. Внедрение механизмов ГЧП, особенно в сферах, непосредственно влияющих на повседневные потребности населения, таких как образование, здравоохранение, транспортная инфраструктура, туризм и коммунальные услуги, будет способствовать повышению сервисного потенциала государства, модернизации инфраструктуры и внедрению инновационных технологий.

Научно обоснованные предложения:

1. Разработка региональных моделей выявления и оценки рисков - Риски, которые могут возникнуть на каждом этапе проекта (планирование, реализация, мониторинг, эксплуатация), должны быть определены с учетом региональных социально-экономических факторов. В частности, следует учитывать

низкую платежеспособность населения в условиях Каракалпакстана, нехватку воды, недостаточную логистическую инфраструктуру и малое количество потенциальных частных инвесторов.

2. Внедрение современных инструментов оценки рисков

- Внедрение таких методологий, как количественная оценка рисков (QRA), анализ сценариев и моделирование в Монте-Карло для ранжирования рисков по вероятности и степени влияния, повысит эффективность. Такой подход помогает выявить и прогнозировать профили риска, характерные для Каракалпакстана.

3. Укрепление институциональной ответственности и вертикальной координации

- Должно быть четкое разделение полномочий и мер ответственности между местными органами власти, соответствующими министерствами и инвесторами, участвующими в проектах ГЧП. В условиях Каракалпакстана целесообразно создать отдельный региональный координационный совет для проектов ГЧП.

4. Упрощение нормативно-правовой среды и гарантирование прав инвестора

- В договорах по ГЧП должны быть четко указаны долгосрочные гарантии, механизмы возврата доходов и налоговые льготы на основе международно-правовых принципов. Поскольку в условиях Каракалпакстана социальный эффект проектов выше, чем экономический доход, необходимо разработать механизм гарантированных государством субсидий.

5. Диверсификация финансовых рисков и создание компенсационных фондов

- Необходимо внедрить финансовые инструменты, такие как гарантированный доход, смешанное финансирование или схемы государственного страхования, для защиты от валютных рисков и государственных гарантий в случае нехватки доходов. Также предлагается создать «Фонд резервного риска,» направленный на снижение рисков ГЧП в масштабах республики.

6. Подготовка квалифицированных кадров и трансфер знаний

- Необходимо создать центры ГЧП в сотрудничестве с высшими учебными заведениями Республики Каракалпакстан по таким направлениям, как проектный менеджмент, правовая экспертиза, анализ рисков, финансовое моделирование, внедрить краткосрочные учебные программы, направленные на изучение зарубежного опыта.

7. Разработка региональных специальных стратегий риска

- В таких регионах, как город Нукус, Турткуль, Беруни и Муйнак, необходимы разные подходы с учетом климатических, демографических и экономических различий. Например, для проектов ГЧП в сфере туризма необходимо разработать стратегию снижения экологических рисков в Муйнаке, механизм противодействия рискам технической устойчивости в Бузатауском районе по коммунальным услугам.

Повышение эффективности управления рисками в проектах ГЧП в сфере услуг — это не только экономическая рентабельность и качество услуг, но и один из основных факторов повышения региональной социальной стабильности и уровня удовлетворенности населения государственными услугами. Особенно в Республике Каракалпакстан существующие ресурсные ограничения, низкие экономические возможности и особенности социальной инфраструктуры требуют системного и регионального подхода к управлению рисками в проектах ГЧП.

На основании вышеизложенных предложений:

Разработка региональных моделей оценки рисков ГЧП;

Укрепление системы финансовых и правовых гарантий;

Развитие местных инициатив по подготовке специалистов;

Разработав открытые и прозрачные механизмы распределения рисков, можно превратить систему ГЧП в Каракалпакстане в устойчивую и надежную платформу.

Это повысит доверие инвесторов, улучшит качество государственных услуг, самое главное, повысит благосостояние населения и региональную конкурентоспособность. Для Республики Каракалпакстан эти предложения служат не только развитию социальной инфраструктуры, но и укреплению доверия частных инвесторов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ходе исследования было выявлено, что эффективное управление рисками является ключевым фактором успешной реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере услуг. Анализ литературы и практических данных показал, что наиболее значимыми рисками являются политические, финансовые и операционные, а их своевременная идентификация и правильное распределение между участниками проектов существенно повышают устойчивость и результативность инициатив. Кроме того, применение структурированных моделей управления рисками позволяет систематизировать процесс и снизить вероятность возникновения негативных последствий для всех сторон.

Для дальнейшего развития сферы ГЧП в услугах необходимо совершенствовать методики оценки и распределения рисков, внедряя современные инструменты мониторинга и прогнозирования, а также усиливать сотрудничество между государственными и частными партнерами. Важным направлением является создание прозрачных и справедливых механизмов распределения рисков, обучение специалистов эффективным подходам к управлению рисками и интеграция лучших международных практик, что позволит повысить эффективность проектов и создать устойчивую платформу для их реализации в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы:

1. Адлер Ю.П., Максимова О.В., Шпер В.Л. Контрольные карты Шухарта в России и за рубежом: краткий обзор современного состояния (статистические аспекты) // Стандарты и качество. 2011. № 8.
2. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. и др. Государственно-частное партнерство: теория и практика: учебное пособие / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко и др. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2010. - 288 с.
3. Родионов Д.Г., Малеева Т.В. Формы и методы регулирования развития сферы услуг в крупнейших городах 2004.
4. Пучнина Д.О. Управление качеством услуг организаций сферы ЖКХ 2018. 18-22 с.
5. Зилмухамедова А., Федоров Г. Простыми словами о государственно-частном партнерстве (ГЧП): понятие, плюсы и минусы, история и примеры партнерства // Информационно-аналитическое финансовое издание «Банки сегодня. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://bankstoday.net/last-articles/prostymi-slovami-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-gchp-cto-takoe-plyusy-i-minusy-istoriya-i-primery-partnersstva> (дата обращения 28.10.2023 г.)
6. Чапаргина А.Н., Гасникова А.А. Государственно-частное партнерство: от теоретической идеи к рабочей практике // Труды Кольского научного центра РАН. - 2018. - No2-13 (9).
7. Smorodinskaya N. F. Uslojnenie organizatsii ekonomicheskix sistem v usloviyax nelineynogo razvitiya. spkurdyumov.ru//uslozhnenie-organizacii-ekonomicheskix-sistem.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
